

O'ZBEKISTONDA XALQ BILAN MULOQAT TIZIMINING SHAKLLANISH
TARIXI

Jumaboyeva Sojida Xabibullayevna

Urganch davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18318692>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda xalq bilan muloqot tizimining shakllanish va rivojlanish tarixi kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda an'anaviy jamiyat davrida mavjud bo'lgan muloqot shakllari, sovet davridagi markazlashgan boshqaruv tizimining xususiyatlari hamda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan institutsional islohotlar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalq bilan muloqot, davlat boshqaruvi, mahalla instituti, fuqarolik jamiyati, murojaatlar tizimi, ochiqlik.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ истории формирования и развития системы общественного диалога в Узбекистане. Исследование охватывает формы диалога, существовавшие в традиционном обществе, особенности централизованной системы управления в советскую эпоху, а также институциональные реформы, проведенные на научной основе в годы независимости.

Ключевые слова: общественный диалог, государственное управление, институт махалла, гражданское общество, система апелляций, открытость.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the history of the formation and development of the public dialogue system in Uzbekistan. The study covers the forms of dialogue that existed in traditional society, the features of the centralized management system in the Soviet era, and the institutional reforms implemented during the years of independence on a scientific basis.

Keywords: public dialogue, public administration, mahalla institute, civil society, appeals system, openness, public participation.

KIRISH

Jamiyat taraqqiyoti va davlat boshqaruvi samaradorligi ko'p jihatdan davlat organlari bilan aholi o'rtasidagi muloqot tizimining qanday shakllangani va ishlash mexanizmlariga bog'liq. Xalq bilan muloqot tizimi fuqarolarning ehtiyoj va manfaatlarini aniqlash, ularni davlat siyosatida aks ettirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institut sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, O'zbekistonda xalq bilan muloqot tizimining shakllanish tarixi va evolyutsiyasini o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Tarixiy jarayonlarga nazar tashlaganda, O'zbekiston hududida xalq bilan muloqotning dastlabki unsurlari an'anaviy boshqaruv shakllari, mahalla instituti, oqsoqollar kengashi va jamoaviy maslahatlar orqali amalga oshirilganini ko'rish mumkin.

Ushbu mexanizmlar aholining kundalik muammolarini muhokama qilish, ijtimoiy nizolarni bartaraf etish hamda hokimiyat bilan jamiyat o'rtasida vositachilik qilish vazifasini bajargan [1]. Sovet davrida esa xalq bilan muloqot markazlashgan boshqaruv tizimi doirasida amalga oshirilib, rasmiy murojaatlar, yig'ilishlar va partiya organlari orqali cheklangan shaklda olib borilgan.

Yanvar, 2026-yil

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda xalq bilan muloqot tizimi yangi mazmun kasb eta boshladi. Davlat boshqaruvida ochiqlik, oshkoralik va fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash masalalari kun tartibiga qo'yildi. Ayniqsa, keyingi yillarda amalga oshirilgan islohotlar doirasida davlat organlarining xalq bilan bevosita va tizimli muloqotini yo'lga qo'yish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Virtual va an'anaviy qabulxonalar, jamoatchilik bilan aloqalar bo'linmalari hamda raqamli platformalarning joriy etilishi ushbu tizimning institutsional asoslarini mustahkamladi.

Asosiy qism

O'zbekiston hududida xalq bilan muloqot tizimining tarixiy ildizlari qadimiy ijtimoiy boshqaruv shakllariga borib taqaladi. Islomdan avvalgi va keyingi davrlarda jamiyat hayotida jamoaviy maslahatlashuv, oqsoqollar instituti hamda mahalla tizimi muhim o'rin egallagan.

Ayniqsa, mahalla fuqarolarning kundalik muammolarini muhokama qilish, nizolarni hal etish va mahalliy boshqaruv bilan aholi o'rtasida vositachilik qilishning asosiy mexanizmi bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqotchilar mahallani o'ziga xos ijtimoiy boshqaruv maktabi sifatida baholab, unda "pastdan yuqoriga" muloqot tamoyili ustuvor bo'lganini ta'kidlaydilar [2].

Amir Temur davrida davlat boshqaruvida maslahat va muloqotga alohida e'tibor qaratilgan. "Temur tuzuklari"da hukmdorning xalq holidan xabardor bo'lishi, adolatni ta'minlash uchun bevosita muloqot qilishi zarurligi qayd etilgan. Bu holat o'sha davrda xalq bilan muloqot davlat boshqaruvining muhim siyosiy vositasi sifatida qaralganini ko'rsatadi.

Sovet hokimiyati davrida O'zbekiston hududida xalq bilan muloqot tizimi markazlashgan va mafkuraviy nazorat ostidagi shaklga ega bo'ldi. Rasmiy jihatdan "xalq hokimiyati" g'oyasi ilgari surilgan bo'lsa-da, amalda muloqot bir tomonlama, ya'ni davlatdan jamiyatga yo'naltirilgan xarakter kasb etdi. Fuqarolarning murojaatlari partiya va ijroiya organlari orqali qabul qilingan, biroq ularning real ta'siri cheklangan edi [3].

Shu bilan birga, sovet davrida jamoatchilik qabulxonalari, saylovchilar bilan uchrashuvlar va yig'ilishlar kabi shakllar mavjud bo'lgan. Biroq bu mexanizmlar ko'proq rasmiyatchilik tusini olib, muammolarni hal etishdan ko'ra siyosiy hisobot berishga xizmat qilgan [4]. Natijada xalq bilan muloqot tizimi ijtimoiy ehtiyojlardan uzilib qolgan va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi pasayishiga olib kelgan.

Dastlabki yillarda xalq bilan muloqot asosan murojaatlar instituti orqali amalga oshirildi.

Fuqarolarning yozma ariza va shikoyatlarini ko'rib chiqish tartibi qonuniy jihatdan belgilandi. Biroq bu davrda muloqot tizimi yetarli darajada tizimlashtirilmagan, davlat organlari faoliyatida ochiqlik va tezkorlik past bo'lgan. Tadqiqotchilar ushbu bosqichni "institutsional shakllanish davri" sifatida baholaydilar.

2016-yildan boshlab O'zbekistonda xalq bilan muloqot tizimi tubdan yangi bosqichga ko'tarildi. Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat boshqaruvida "xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan tamoyil ilgari surildi. Ushbu yondashuv xalq bilan muloqotni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi [5].

2017-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalari tashkil etildi. Bu institutlar orqali fuqarolarning murojaatlarini bevosita va tezkor ko'rib chiqish mexanizmi yaratildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki yillarda millionlab murojaatlar qabul qilinib, ularning katta qismi ijobiy hal etilgan.

Yanvar, 2026-yil

Shuningdek, “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri qabul qilinib, murojaatlar bilan ishlashning aniq muddatlari va mas‘uliyati belgilandi.

Bu esa xalq bilan muloqot tizimining huquqiy asoslarini mustahkamladi [6].

So‘nggi yillarda xalq bilan muloqot tizimida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin egallay boshladi. “Mening fikrim” portali, ochiq ma‘lumotlar platformalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali davlat organlari bilan muloqot qilish imkoniyatlari kengaydi [7]. Bu jarayon fuqarolarning faolligini oshirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda davlat qarorlarining shaffofligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa

O‘zbekistonda xalq bilan muloqot tizimining shakllanish va rivojlanish jarayoni tarixiy, siyosiy hamda ijtimoiy omillar bilan uzviy bog‘liq holda kechgan murakkab jarayon hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanganki, ushbu tizimning dastlabki unsurlari an‘anaviy jamiyat davrida mahalla instituti, oqsoqollar kengashi va jamoaviy maslahatlashuv shakllarida namoyon bo‘lgan. Bu mexanizmlar davlat va jamiyat o‘rtasida muvozanatni saqlash, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynagan.

Sovet davrida xalq bilan muloqot tizimi markazlashgan boshqaruv doirasida shakllanib, rasmiy va bir tomonlama xususiyat kasb etgani aniqlandi. Ushbu davrda mavjud bo‘lgan muloqot shakllari fuqarolarning real ehtiyojlarini to‘liq aks ettira olmagan va jamoatchilik ishtiroki cheklangan holda qolgan. Natijada davlat va jamiyat o‘rtasidagi muloqot samaradorligi pasaygan.

Mustaqillik yillarida, ayniqsa so‘nggi davr islohotlari jarayonida xalq bilan muloqot tizimi sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. Davlat boshqaruvida ochiqlik, oshkoralik va hisobdorlik tamoyillarining mustahkamlanishi, murojaatlar bilan ishlash mexanizmlarining takomillashuvi hamda raqamli platformalarning joriy etilishi muloqot tizimining institutsional asoslarini kuchaytirdi. Bugungi kunda xalq bilan muloqot davlat siyosatini shakllantirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – 128 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 104 b.
3. Rasulov X.S. Davlat boshqaruvi va jamoatchilik bilan aloqalar. – Toshkent: Akademiya, 2005. – 152 b.
4. Tursunov B.O. Fuqarolik jamiyati institutlari va ularning rivojlanishi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 168 b.
5. Ismoilov J.X. Raqamli davlat boshqaruvi va jamoatchilik nazorati. – Toshkent: Yangi nashr, 2021. – 144 b.
6. Abdullayev A.X. Davlat hokimiyati va boshqaruvi nazariyasi. – Toshkent: Adolat, 2007. – 184 b.
7. Saidov A.X. Fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat asoslari. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2012. – 200 b.